

Laboratórna Diagnostika, XXX, 1, 2025: 11–19

ODPORÚČANIE SSKB PRE KLINICKÚ PRAX: VYŠETRENIE LIPIDOVÝCH PARAMETROV POUŽÍVANÝCH PRE ODHAD RIZIKA ATEROSKLEROTICKÝCH KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ

SSCB CLINICAL PRACTICE GUIDELINE – EVALUATION OF LIPID PARAMETERS USED FOR RISK ESTIMATION OF ATHEROSCLEROTIC CARDIOVASCULAR DISEASES.

Ďurovcová Eva¹, Gaško Rudolf², Magula Daniel³, Pivovarníková Hedviga⁴, Sečník Peter⁵

¹Ústav lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ v Košiciach, ²Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Psychiatrická nemocnica, n.o., Michalovce, ³Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra, ⁴Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Prešov, ⁵SK-LAB, s.r.o. - klinické laboratórium, Lučenec

Recenzenti:

Kmec Ján, Prof., MUDr., PhD., MPH, FESC (Fakulta zdravotníckych odborov Prešovská univerzita v Prešove; Kardiocentrum FNŠP J. A. Reimana v Prešove)

Pella Daniel, Prof., MUDr., PhD. (II. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.; SLOVACRIN LF UPJŠ)

Turay Jozef, MUDr. (Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Poliklinika- LDCH, s.r.o., Detva)
Vohnout Branislav, doc., MUDr., PhD. (Ústav výživy, FO a ZOŠ SZU, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave; Katedra diabetológie a porúch látkovej premeny LF SZU, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)

eva.durovcova@upjs.sk

SÚHRN

Poruchy lipidov sú najčastejším a najmenej terapeuticky kontrolovaným kardiovaskulárnym rizikovým faktorom. Iba 1/4 pacientov v krajinách strednej a východnej Európy dosahuje cieľovú hodnotu LDL-C aj napriek dostupnosti vysoko dávkovaných statínov a kombinovanej terapie. Tento dokument vychádza z konsenzuálneho panelu Európskej spoločnosti pre aterosklerózu a Európskej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny, ako aj z odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti. Jeho cieľom je poskytnúť usmernenie na optimálne použitie a kvantifikáciu lipidových parametrov v manažmente kardiovaskulárneho rizika. Ambíciou tohto odporúčania je harmonizovať činnosť klinicko-biochemických laboratórií s cieľom zosúladiť referenčné/cieľové hodnoty lipidov vo výsledkových listoch so súčasnými klinickými usmerneniami. Okrem stanovenia LDL-C sa zameriava aj na ďalšie lipidové parametre, najmä non-HDL-C a apolipoproteín B, ktoré umožňujú odhad počtu proaterogénnych lipoproteínov obsahujúcich apoB.

Kľúčové slová: aterogénne lipoproteíny; LDL-cholesterol; non-HDL-cholesterol; laboratórna diagnostika; kardiovaskulárne riziko

ABSTRACT

Lipid disorders are the most prevalent and least effectively managed cardiovascular risk factors. In Central and Eastern European countries, only one-quarter of patients reach the targeted LDL-C levels despite the availability of high-dose statins and combination therapies. This document is based on a consensus panel of the European Atherosclerosis Society and the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine and recommendations from the European Society of Cardiology. This guidance aims to optimize the use and measurement of lipid parameters in managing cardiovascular risk and to standardize the practices of clinical biochemistry laboratories to ensure that the reference and target values for lipids in laboratory reports align with current clinical guidelines. In addition to determining LDL-C, this

document emphasizes the importance of measuring other lipid parameters, particularly non-HDL-C and apolipoprotein B, which help estimate the number of proatherogenic lipoproteins that contain apoB.

Keywords: atherogenic lipoproteins; LDL-cholesterol; non-HDL-cholesterol; laboratory diagnostics; cardiovascular risk

ÚVOD

V patogenéze aterosklerotických kardiovaskulárných ochorení (ASKVO) hrá kľúčovú úlohu akumulácia cholesterolu v cievnej stene, na ktorej participujú viaceré aterogénne apolipoproteín B obsahujúce lipoproteínové častice (1). V aktuálne platných medzinárodných odporúčaníach pre prevenciu ASKVO je cholesterol v lipoproteínoch s nízkou hustotou (LDL cholesterol, LDL-C) hlavným laboratórnym parametrom používaným pri stratifikácii rizika ASKVO ako aj v diagnostike a manažovaní liečby dyslipidémii (2-7). Metaanalýzy klinických štúdií preukázali, že redukcia sérovej hladiny LDL-C o $1 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ znižuje relatívne riziko ASKVO o 20 – 25 % (8). Monitorovanie lipidových parametrov, najmä LDL-C, od detského veku je rovnako účinným prostriedkom v skriningu familiárnej hypercholesterolemie, ako aj v prevencii ASKVO všeobecne (9-11). Napriek širokej a dobrej dostupnosti vysoko dávkovaných statínov aj kombinovanej terapie však drvivá väčšina pacientov nedosahuje pri liečbe cieľové hodnoty LDL-C, čo potvrdzujú aj domáce údaje (12).

Okrem LDL-C sú od roku 2021 odporúčané aj ďalšie parametre na odhad kvantity proaterogénnych lipoproteínov, najmä cholesterol v non-HDL lipoproteínoch (non-HDL-C) a apolipoproteín B (apoB). Pacienti s dyslipidémiou, najmä so zvýšenými koncentraciami triacylglycerolov (TAG), majú menej cholesterolu v LDL časticiach, ale viac v iných apoB obsahujúcich proaterogénnych časticiach, akými sú remnanty lipoproteínov s veľmi nízkou a strednou hustotou (VLDL, IDL) a lipoproteín (a) (13, 16).

Ambíciou tohto odporúčania je harmonizovať činnosť klinicko-biochemických laboratórií s cieľom poskytnúť čo najpresnejšie hodnoty lipidových parametrov, zosúladiť ich optimálne/cieľové hodnoty vo výsledkových listoch so súčasnými klinickými usmerneniami, aby čo najlepšie informovali o efektívnosti hypolipidemickej liečby. Tento dokument sa nezaobrá problematikou lipidových parametrov, pre stanovenie ktorých neexistuje všeobecne akceptované odporúčanie alebo rutinná analytická me-

tóda (remnantný cholesterol, cholesterol v malých denzných LDL).

ODBORNÉ VÝCHODISKÁ

Početné genetické, observačné aj intervenčné štúdie opakovane preukázali úlohu cholesterolu v LDL časticiach a v iných apoB obsahujúcich lipoproteínoch pri rozvoji ASKVO (6). Lipidový profil rutinne vyšetřovaný v sére na posúdenie kardiovaskulárneho rizika pozostáva z vyšetřenia celkového cholesterolu (TC), cholesterolu v lipoproteínoch s vysokou hustotou (HDL-C), LDL-C, TAG a non-HDL-C (2, 13). Odporúčané cieľové aj varovné hodnoty lipidových parametrov sumarizuje **Tab.1**. Novší prístup odporúča vyšetřovať lipidové parametre v podmienkach obvyklej každodennej fyzickej aktivity a príjmu potravy. Takýto lipidový profil môže lepšie odrážať priemerné koncentrácie lipidov, keďže u väčšiny jedincov stav nalačno trvá kratšie ako postprandiálny stav. Je v kompetencii odborných spoločností nastaviť predanalytické požiadavky po zväžení miestnych zvyklostí a možností (14).

LDL-C je v praxi najpoužívanejším parametrom v skriningu, diagnostike aj monitorovaní porúch lipidov a tiež pri odhade kardiovaskulárneho rizika pacientov (10, 13, 15). Stanovenie LDL-C v klinickej praxi sa vykonáva meraním automatizovanými laboratórnymi metódami alebo výpočtom z iných priamo meraných lipidov, a to z celkového cholesterolu, HDL-C a TAG (**Tab. 2 a 3**). Oba spôsoby stanovenia LDL-C sú aplikovateľné v praxi. O výbere metód rozhoduje odborný manažment laboratória po zväžení ich limitácií (16, 17).

Priame stanovenie LDL-C môže byť zaťažené celkovou chybou -20 až +36 %, ktorá je spôsobená analytickou variabilitou (nadväznosť na referenčnú metódu, použitie rozdielných reagentí), ale aj rozdielnym obsahom cholesterolu v remnantných časticiach u pacientov s dyslipidémiou (13, 19, 20). Rovnako vo výpočtových vzťahoch sa sumuje celková analytická chyba všetkých metód, ktoré boli použité pre stanovenie vstupných premenných. Analytické požiadavky na kvalitu pre LDL-C bez ohľadu na metódu stanovenia sú v programoch externého hodnotenia kvality (SEKK Česko, LABQUALITY Fínsko a CLIA USA) stanovené ako celková chyba do 20 % (21).

Rovnicou používanou v laboratóriách na Slovensku na výpočet LDL je Friedewaldova rovnica (22). Rovnica pracuje s predpokladom, že molárny pomer TAG a cholesterolu vo VLDL časticiach (5:1) je konštantný a umožňuje korekt-

ný výpočet len ak je sérová hladina TAG < 4,5 mmol·L⁻¹. Friedewaldova rovnica nie je presná v dvoch situáciách: a. zmenené zloženie lipoproteínových častíc v prospech TAG, ktoré sa manifestuje miernym zvýšením TAG > 2,2 mmol·L⁻¹; b. nízke hladiny LDL-C < 1,8 mmol·L⁻¹, ktoré sú čoraz častejšie pri intenzívnej hypolipidemickej liečbe (23). Použitie Friedewaldovej rovnice môže viesť k podhodnoteniu a nedostatočnej liečbe LDL-C u jedincov so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom (pacienti s obezitou, diabetom 2. typu a metabolickým syndrómom), ako bolo zistené aj na súboroch pacientov v SR (24). Spoločný konsenzuálny panel EAS a EFLM odporučil nahradiť Friedewaldovu rovnicu novším variantom, aby sa znížilo riziko nedostatočnej liečby pacientov (13).

Z nových rovníc na výpočet LDL-cholesterolu sa ako dostatočne robustné a presné ukázali rovnica Martin-Hopkins, vrátane jej rozšírenej verzie (25) a rovnica Sampson-NIH (26). Obe rovnice boli validované porovnaním s LDL-C meraným pomocou alternatívnej ultracentrifugačnej metódy (Vertical Auto Profile, VAP) (27). Obe novšie rovnice používajú nastaviteľný faktor pre pomer TAG/cholesterol vo VLDL založený na vyhľadávacej tabuľke (Martin-Hopkins) alebo na interakčných/ kvadratických členoch (Sampson-NIH). Obe rovnice sú použiteľné až do hladiny TAG < 9,0 mmol·L⁻¹.

Hodnoty LDL-C získané obomi rovnicami sú vyššie v porovnaní s Friedewaldovou rovnicou a majú vplyv na zaradenie pacientov do vyššej kategórie rizika ASKVO. Toto mierne nadhodnotenie LDL-C predstavuje však prijateľné riziko pre individuálneho pacienta vzhľadom na bezpečnosť statínov a stanovené terapeutické ciele (27, 28). U časti pacientov s nezvýšenými hladinami LDL-C pretrváva reziduálne riziko vzniku alebo opakovania ASKVO, preto sa okrem LDL-C vyšetrojú aj ďalšie lipidové parametre, vrátane non-HDL-C, lipoproteínu (a) a apoB (6, 13).

Vyššie sérové koncentrácie TAG korelujú s hromadením lipoproteínov bohatých na TAG (VLDL, IDL, chylomikróny) a ich remnantov, ktoré tiež participujú v procese aterogenézy. Cieľom hypolipidemickej liečby je znížiť koncentráciu TAG pod 1,2 mmol·L⁻¹, kedy účinná lipolýza minimalizuje hromadenie remnantných lipoproteínov bohatých na TAG (29, 30).

Non-HDL-C predstavuje rozdiel medzi celkovým cholesterolom a HDL-C a informuje o obsahu cholesterolu vo všetkých potenciálne aterogénnych lipoproteínoch obsahujúcich apoB, a to LDL, VLDL, IDL, Lp(a) a chylomikrónové remnanty (13). Non-HDL-C sa odporúča ako jeden

z parametrov v algoritmoch na odhad kardiovaskulárneho rizika, napr. Systemic Coronary Risk Estimation 2 (SCORE2 a SCORE2-OP) odporúčané European Society of Cardiology (31). Non-HDL-C môže poskytnúť lepší odhad KV rizika ako LDL-C u jedincov so zvýšenými hladinami TAG, ako sú pacienti s obezitou, diabetom, metabolickým syndrómom alebo chronickou chorobou obličiek (2). Umožňuje tiež identifikáciu reziduálneho kardiovaskulárneho rizika u vysokorizikových pacientov, ktorí dosiahli liečbou hodnoty LDL-C ≤ 1,4 mmol·L⁻¹, prípadne ≤ 1,0 mmol·L⁻¹ (38, 39).

Počet lipoproteínov obsahujúcich apoB koreluje užšie s progresiou aterosklerózy ako koncentrácia cholesterolu a spresňuje predikciu rizika ASKVO. Keďže každá proaterogénna lipoproteínová častica (LDL, Lp(a), VLDL, IDL) obsahuje jednu molekulu apoB, sérová koncentrácia apoB nepriamo informuje o kvantite týchto častíc (32, 33, 34). Na rozdiel od kalkulovaných parametrov LDL-C a non-HDL-C sa apo B priamo meria imunochemickými metódami. Vyšetrenie neovplyvňuje príjem potravy pred odberom krvi a je presné u pacientov s vyššími koncentraciami TAG alebo veľmi nízkym LDL-C dosiahnutým liečbou (35). Časť pacientov so zdanlivo vyhovujúcimi hodnotami LDL-C má v skutočnosti zvýšený počet cirkulujúcich aterogénnych lipoproteínových častíc. Zvýšená koncentrácia apo B u nich predikuje vyššie riziko ASKVO (36, 37).

Lipoproteín (a) je genetický variant LDL, ktorý predstavuje ďalší kauzálny faktor vzniku ASKVO. Výrazne vyššie hodnoty Lp(a) sú prítomné až u 20 % populácie a predikujú zvýšené kardiovaskulárne riziko (38, 39). Pretože koncentráciu Lp(a) v krvi určujú prevažne genetické faktory, Lp(a) má byť stanovený aspoň raz za život u všetkých jedincov v rámci posúdenia rizikových faktorov pre vznik ASKVO, obzvlášť u pacientov s predčasnou ASKVO v rodinnej anamnéze alebo zvýšenou hladinou Lp(a), ako aj u pacientov, ktorí nereagujú na liečbu adekvátnym znížením LDL-C (13, 32, 42, 43). Vývoj liekov účinne znižujúcich Lp(a) intenzívne napreduje; aktuálne sú síce dostupné PCSK9 inhibítory, ktoré disponujú schopnosťou znížiť Lp(a) o 20–25%, žiaľ, ich indikačné obmedzenie to neumožňuje.

Ohľadom fyziologických hodnôt Lp(a) neexistuje v súčasnosti jednoznačný konsenzus. Situáciu komplikuje aj používanie rôznych merných jednotiek a metód na stanovenie Lp(a) (47). Nedávny pokrok vo vývoji referenčného materiálu a referenčnej metódy na stanovenie Lp(a) sľubuje vyššiu mieru štandardizácie stanovenia a porovnateľnosti výsled-

kov tohoto nezávislého rizikového faktora ASKVO (48, 49). Kvantifikácia LDL-C, bez ohľadu na použitú metódu, zahŕňa aj obsah cholesterolu v Lp(a) časticiach. Staršie analýzy odhadovali obsah Lp(a) cholesterolu na 30 – 45 % hmotnostnej koncentrácie Lp(a), čo bolo používané na korekciu LDL-C. Novšie priame stanovenia Lp(a) cholesterolu ukázali širokú intra- a interindividuálnu variabilitu v rozmedzí 6 – 60 % (50).

ODPORÚČANIA

- Pre stanovenie kardiovaskulárneho rizika odporúčame tzv. základný lipidový panel pozostávajúci z TC, TAG, HDL-C, LDL-C a vypočítaného non-HDL-C (celkový cholesterol – HDL-C) (2).
- Pre účely monitorovania hypolipidemickej liečby odporúčame použiť rovnakú metódu stanovenia lipidových parametrov podľa možnosti v rovnakom laboratóriu (2, 13).
- Hoci koncentrácie sérových lipidov vyšetrených bez predchádzajúceho nejedenia korelujú s budúcim rizikom ASKVO, odporúčame vykonávať vyšetrenie lipidového profilu z krvi odobratej nalačno po 12 hodinovom nejedení a vynechaní alkoholu a extrémnej fyzickej námahy 24 hodín pred odberom. Príjem potravy pred odberom zvyšuje najmä hladinu TAG a ovplyvňuje stanovenie LDL-C akoukoľvek metódou. Pri hodnotách TAG > 4,5 mmol·L⁻¹ odporúčame opakovať lipidový profil vždy z odberu nalačno po poučení a príprave pacienta (18, 37).
- Vyšetrenie lipidových parametrov bez ohľadu na príjem jedla možno zvážiť v ojedinelých klinických situáciách ako sú: populačný skríning hypercholesterolémie, stanovenie KV rizika u neliečeného pacienta v primárnej prevencii, diagnostika metabolického syndrómu, za predpokladu, že je známa glykémia nalačno (40, 41).
- Pre odhad LDL-C výpočtom odporúčame na základe rastúcich dôkazov o najlepšej presnosti prejsť na rozšírenú rovnicu Martin-Hopkins, ktorú je možné používať až do hodnoty TAG 9,0 mmol·L⁻¹ a rovnako pri hodnotách LDL-C <1,8 mmol·L⁻¹ (13, 23, 25).
- Ako alternatívnu možnosť odporúčame použitie rovnice Sampson-NIH (26).
- Priame stanovenie LDL-C odporúčame vždy u jedincov s TAG > 9,0 mmol·L⁻¹ (> 4,5 mmol·L⁻¹ pri doteraz používanej Friedewaldovej rovnici).
- Odporúčame, aby laboratória informovali klinických lekárov vhodnou formou (výsledkový list, laboratórna

príručka, webová stránka laboratória a pod.) o cieľových hodnotách LDL-C pre všetky kategórie kardiovaskulárneho rizika a taktiež o varovných hodnotách upozorňujúcich na familiárnu hypercholesterolémiu – **Tab.1** (10, 32).

- Vo výsledkovom liste odporúčame uvádzať metódu stanovenia LDL-C, pri výpočte názov rovnice, ktorá bola použitá. Lekári by mali byť laboratóriom informovaní, keď sa laboratórny test zmení z jednej metódy na inú (31, 32).
- Na posúdenie reziduálneho KV rizika odporúčame uvádzať na výsledkovom liste non-HDL-C vždy, ak je vyšetrovaný celkový a HDL-cholesterol (2).
- Stanovenie lipoproteínu (a) a apolipoproteínu B by mali byť rutinne dostupné v laboratóriách alebo sprostredkované v laboratóriu, ktoré vyšetrenie vykonáva (2, 44-46, 54, 55).
- Najjednoduchším prístupom je zahrnúť Lp(a) ako súčasť počiatočného vyšetrenia lipidov pacienta, ako sa odporúča v konsenzuálnom vyhlásení Lp(a) z roku 2022 (44) a v usmerneniach Európskej kardiologickej spoločnosti pre manažment dyslipidémie (2).
- Odporúčame používať metódy stanovenia molárnych koncentrácií Lp(a), u ktorých výsledky nie sú ovplyvnené prítomnosťou genetických izoforiem apo(a). Štandardný konverzný faktor medzi mg·L⁻¹ na nmol·L⁻¹ formálne neexistuje. Pre hrubý nepresný odhad bol publikovaný faktor 2,5 na vynásobenie výsledku Lp(a) v mg·L⁻¹ (43).
- Paušálna korekcia LDL-C na obsah Lp(a) sa neodporúča. Výnimkou sú pacienti s klinickým podozrením na familiárnu hypercholesterolémiu a zvýšeným Lp(a), kde na základe korigovanej hodnoty LDL-C môže nastať preklasifikovanie rizika alebo zmena diagnózy, prípadne pacienti s rezistenciou na statíny (43, 51). Detailnejšie informácie o prípadnej korekcii LDL-C uvádzajú Willeit a kol. a Rosenson a kol. (52, 53).

PRÍLOHY

Tab. 1: Žiaduce a alarmujúce hodnoty lípidov v sére/plazme (2, 35, 56)

LDL-C – cieľové hodnoty podľa KV rizika	mmol·L ⁻¹	mg·dL ⁻¹
Extrémne vysoké	< 1,0	< 40
Veľmi vysoké	< 1,4 (zníženie aspoň o 50 %)	< 55 (zníženie aspoň o 50 %)
Vysoké	< 1,8 (zníženie aspoň o 50 %)	< 70 (zníženie aspoň o 50 %)
Stredné	< 2,6	< 100
Nízke	< 3,0	< 115
LDL-C – alarmujúce hodnoty – podozrenie na familiárnu hypercholesterolémiu		
Neliečení pacienti - homozygotná FH	> 13	> 500
Liečení pacienti - homozygotná FH	> 7,8	> 300
Heterozygotná FM u dospelých	> 5,0	> 190
- u detí	> 4,0	> 500
nonHDL-C – cieľové hodnoty podľa KV rizika		
Extrémne vysoké	< 1,8	< 70
Veľmi vysoké	< 2,2	< 85
Vysoké	< 2,6	< 100
Stredné - nízke	< 3,4	< 130
HDL-C – optimálne hodnoty		
Muži	> 1,0	> 40
ženy	> 1,2	> 45
TAG – optimálne hodnoty		
Nalačno	< 1,1	< 100
Postprandiálne/po najedení	< 1,4	< 125
Hraničné zvýšenie	1,1 – 1,7	100 – 150
Alarmujúce hodnoty – vysoké riziko akútnej pankreatitídy alebo familiárnej chylomikronémie		
	> 10	> 880
Apo B – cieľové hodnoty podľa KV rizika		
	g·L⁻¹	mg·dL⁻¹
Extrémne vysoké	< 0,55	< 55
Veľmi vysoké	< 0,65	< 65
Vysoké	< 0,80	< 80
Stredné - nízke	< 1,00	< 100
Lp(a) – hodnoty indikujúce KV riziko		
	nmol·L⁻¹	g·L⁻¹
Mierne riziko	75 – 125	0,3 – 0,5
Vysoké riziko	> 125	> 0,5
Veľmi vysoké riziko	> 450	> 1,8

Konverzný faktor pre cholesterol: (mg·dL⁻¹) × 0.026 = (mmol·L⁻¹)

Konverzný faktor pre TAG: (mg·dL⁻¹) × 0.011 = (mmol·L⁻¹)

Tab. 2. Prehľad metód na vyšetrenie/priame meranie LDL

Analyt	Metóda	Obmedzenia	Status
LDL-C	Priame homogénne enzýmové stanovenie	nepresné pri niektorých typoch dyslipidémii	Rutinná metóda
LDL-P	NMR	náročné prístrojové vybavenie	Dostupné len v referenčných laboratóriách v EÚ
	VAP	zvýšené TAG interferujú pri izolácii lipoproteínov	
	DMS	náročná príprava vzoriek aj analýza	
	Frakcionácia LDL podtried pomocou PAGE	viazaná na vybavenie (Lipoprint) nehradené z verejného poistenia	Rutinne nedostupná v SR
sd-LDL-C	Priame homogénne stanovenie (klírensová metóda)	metóda selektívne enzymaticky degraduje Lp s denzitou < 1,044 kg/L	obmedzene dostupná v SR vo veľkých laboratóriách

Vysvetlivky: LDL-P = počet častíc LDL, NMR = nukleárna magnetická spektroskopia, VAP = vertical autoprofile test, DMS = differential ion mobility spectrometry (diferenciálna iónovo-mobilitná spektrometria), PAGE = gradientová elektroforéza na polyakrylamidovom géli, sd-LDL-C = cholesterol v malých denzných LDL

Tab. 3. Prehľad odporúčaných spôsobov výpočtu LDL-cholesterolu

Názov rovnice	Rovnica (výpočet v mmol·L ⁻¹)	Poznámka
Friedewald	LDL-C = TC – HDL-C – TG/2.2 Faktor 2,2 pre normálny pomer TAG:C vo VLDL	Neodporúča sa pri TAG > 4,5 mmol·L ⁻¹ . Podhodnocuje LDL-C < 1,8 mmol·L ⁻¹
Martin-Hopkins	LDL-C = TC – HDL-C – TG/x Faktor x pre variabilný pomer TAG:C vo VLDL je odvodený od TAG a non-HDL-C https://ldlcalculator.com	Presnejšia pri nízkych LDL-C a TAG < 4,5 mmol·L ⁻¹
Rozšírený Martin-Hopkins	Ako Martin-Hopkins https://edustat.webnode.sk/software/	Presnejšia pri nízkych LDL-C a TAG < 9,0 mmol·L ⁻¹
Sampson-NIH	LDL-C = TC/0.948 – HDL-C/0.971 – VLDL-C* – 0,244 *VLDL-C = TAG/3,74 – TAG × non-HDL-C/24,16 – TAG ² /79,36 https://nih.figshare.com/articles/code/Equation_Calculator_for_Low-Density_Lipoprotein_Cholesterol/11903274	Presnejšia pri nízkych < do 9.0 mmol·L ⁻¹

REFERENCIE A LITERATÚRA

- Ference BA, Ginsberg HN, Graham I, et al. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. *Eur Heart J* 2017; 38: 2459-2472. <https://doi:10.1093/eurheartj/ehx144>
- Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: Lipid modification to reduce cardiovascular risk. *Eur Heart J* 2020; 41(1): 111-188. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455>
- Atar D, Jukema JW, Molemans B, et al. New cardiovascular prevention guidelines: How to optimally manage dyslipidaemia and cardiovascular risk in 2021 in patients needing secondary prevention? *Atherosclerosis* 2021; 319: 51-61. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2020.12.013>
- Fábryová Ľ, Martinka E, Murín J. Komentár k ESC/EASD 2019 Odporúčaniam pre diabetes, prediabetes a kardiovaskulárne ochorenia. *Cardiology Lett* 2020; 29(4): 205–212. https://doi.10.4149/Cardiol_2020_4_1
- Pella D, Jakubová M, Vohnout B. Komentár k odporúčaniam ESC z roku 2021 pre prevenciu kardiovaskulárnych ochorení v klinickej praxi. *Cardiology Lett* 2023; 32(4): 229–234. https://doi.10.4149/Cardiol_2023_4_1
- Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. *Eur J Prev Cardiol* 2022; 29: 5-115. <https://doi:10.1093/eurjpc/zwab154>
- Freiberg T, Vrablík M, Bláha V, et al. Aktualizace 2023 konsenzu Evropské společnosti pro aterosklerózu o homozygotní familiární hypercholesterolemii: nová léčba a klinická doporučení. *AtheroRev* 2023; 8(3): 135–144. <https://www.atheroreview.eu/casopisy/atheroreview/2023-3-24/1-135837>
- Collins R, Reith C, Emberson J, et al. Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy. *Lancet* 2016; 388(10059): 2532-2561. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31357-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31357-5)
- Ray KK, Molemans B, Schoonen WM, et al. EU-wide cross-sectional observation study of lipid-modifying therapy use in secondary and primary care: the DA VINCI study. *Eur J Prev Cardiol* 2021; 28(11): 1279-1289. <https://doi:10.1093/eurjpc/zwaa047>
- Cuchel M, Raal FJ, Hegele RA et al. 2023 Update on European Atherosclerosis Society Consensus Statement on Homozygous Familial Hypercholesterolaemia: new treatments and clinical guidance. *Eur Heart J* 2023; 44(25): 2277–2291. <https://doi:10.1093/eurheartj/ehad197>
- Stanesby O, Armstrong MK, Otahal P, et al. Tracking of serum lipid levels from childhood to adulthood: Systematic review and meta-analysis, *Atherosclerosis*. 2024 Apr;391: 117482. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2024.117482>.
- Studencan M, Pella D, Bramlage P, et al. Clinical characteristics and management of hyperlipoproteinemia in patients with chronic coronary heart disease in Slovakia. *Arch Med Sci* 2021. <https://doi.org/10.5114/aoms/122017>
- Langlois MR, Nordestgaard BG, Langsted A, et al. Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies: Consensus-based recommendations from EAS and EFLM. *Clin Chem Lab Med* 2020;58(4):496-517. <https://doi:10.1515/ccm-2019-1253>
- Nordestgaard BG, Langsted A, Mora S, et al. Fasting is not routinely required for a lipid profile: clinical and laboratory implications including flagging at desirable concentration cut-points - a joint consensus statement from the European

- Atherosclerosis Society and European federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. *Eur Heart J* 2016; 37: 1944-1958. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw152>
15. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes, *Eur Heart J* 2023; 44: 3720–3826. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad191>
 16. Šálek T, Soška V, Budina M, et al. Reporting LDL cholesterol results by clinical biochemistry laboratories in Czechia and Slovakia to improve the detection rate of familial hypercholesterolemia. *Biochem Med (Zagreb)* 2023; 33(3): 030705. <https://doi.org/10.11613/BM.2023.030705>
 17. Soška V. Měření cholesterolu a současná doporučení. *Vnitř Lék* 2022; 68(1): 54-57. <https://doi.org/10.36290/vnl.2022.007>
 18. Soška V, Franeková J, Friedecký B, et al. Společné stanovisko českých odborných společností ke konsensu European Atherosclerosis Society a European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich hodnot. *Klin Biochem Metab* 2017; 25(46): 36–42. <https://www.cskb.cz/wp-content/uploads/2019/10/KBM-2017-1-dop-lipidy-36.pdf>
 19. Miller WG, Myers GL, Sakurabayashi I, et al. Seven direct methods for measuring HDL and LDL cholesterol compared with ultracentrifugation reference measurement procedures. *Clin Chem* 2010; 56: 977–86. <https://doi.org/10.1373/clinchem.2009.142810>
 20. Korzun WJ, Nilsson G, Bachmann LM, et al. Difference in bias approach for commutability assessment: application to frozen pools of human serum measured by 8 direct methods for HDL and LDL cholesterol. *Clin Chem* 2015; 61: 1107–13. <https://doi.org/10.1373/clinchem.2015.240861>
 21. Fiedecký B, Kratochvíla J. Aplikace biologických variabilit v programech externího hodnocení kvality. *Klin Biochem Metab* 2024; 53: 7–12. https://casopiskbm.cz/wp-content/uploads/KBM/12024/obsah/KBM_1_2024_3.pdf
 22. Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. *Clin Chem* 1972; 18(6): 499-502.
 23. Langlois MR, Descamps OS, van der Laarse A, et al. Clinical impact of direct HDLc and LDLc method bias in hypertriglyceridemia. A simulation study of the EAS-EFLM Collaborative Project Group. *Atherosclerosis* 2014; 233(1): 83–90. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2013.12.016>
 24. Gaško R, Alberty R, Studenčan M, Albertyová D. Porovnanie vplyvu troch metód na výpočet LDL cholesterolu na kategóriu rizika kardiovaskulárných ochorení v troch odlišných populáciách. *Cardiol Lett* 2024; 33(1): 13–26. https://doi.org/10.4149/Cardiol_2023_1_2
 25. Grant JK, Kaufman HW, Martin SS. Extensive Evidence Supports the Martin-Hopkins Equation as the LDL-C Calculation of Choice. *Clin Chem* 2024; 70(2): 392-398. <https://doi.org/10.1093/clinchem/hvad199>
 26. Sampson M, Ling C, Sun Q, et al. A New Equation for Calculation of Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Patients With Normolipidemia and/or Hypertriglyceridemia. *JAMA Cardiology*. 2020, 5(5): 540-548. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.0013>
 27. Samuel C, Park J, Sajja A, et al. Accuracy of 23 Equations for Estimating LDL Cholesterol in a Clinical Laboratory Database of 5,051,467 Patients. *Global Heart* 2023; 18(1): 36. <https://doi.org/10.5334/gh.1214>
 28. Sajja A, Li H-F, Spinelli KJ, et al. Discordance between standard equations for determination of LDL-cholesterol in patients with atherosclerosis. *J Am Coll Cardiol* 2022; 79: 530–541. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.11.042>
 29. Banach M, Surma S, Reiner Z, et al. Personalized management of dyslipidemias in patients with diabetes-it is time for a new approach (2022). *Cardiovasc Diabetol* 2022; 21: 263. <https://doi.org/10.1186/s12933-022-01684-5>
 30. Ginsberg HN, Packard CJ, Chapman MJ, et al. Triglyceride-rich lipoproteins and their remnants: metabolic insights, role in atherosclerotic cardiovascular disease, and emerging therapeutic strategies - a consensus statement from the European Atherosclerosis Society. *Eur Heart J* 2021; 42: 4791–4806. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab551>
 31. SCORE2 working group and ESC Cardiovascular risk collaboration. SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe. *Eur Heart J* 2021; 42: 2439–2454. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab309>
 32. Wiegman A, Gidding SS, Watts GF, et al. Familial hypercholesterolaemia in children and adolescents: gaining decades of life by optimizing detection and treatment. *Eur Heart J* 2015; 36: 2425-2437. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv157>
 33. Marston NA, Giugliano RP, Melloni GEM, et al. Association of apolipoprotein B-containing lipoproteins and risk of myocardial infarction in individuals with and without atherosclerosis: distinguishing between particle concentration, type, and content. *JAMA Cardiol* 2022; 7: 250–6. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2021.5083>

34. Linton MRF, Yancey PG, Davies SS, et al. The role of lipids and lipoproteins in atherosclerosis (updated 2019 Jan. 3). In: Feingold KR, Anawalt B, Blackman MR, et al., editors. South Dartmouth (MA): Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK343489/> (accessed 2024 Oct. 17).
35. Glavinovic T, Thanassoulis G, de Graaf J, et al. Physiological bases for the superiority of apolipoprotein B over low-density lipoprotein cholesterol and non-high-density lipoprotein cholesterol as a marker of cardiovascular risk. *J Am Heart Assoc* 2022; 11: e025858. <https://doi.org/10.1161/JAHA.122.025858>
36. Lawler PR, Akinkuolie AO, Ridker PM, et al. Discordance between circulating atherogenic cholesterol mass and lipoprotein particle concentration in relation to future coronary events in women. *Clin Chem* 2017; 63: 870-9. <https://doi.org/10.1373/clinchem.2016.264515>
37. Marston NA, Giugliano RP, Melloni GEM, et al. Association of apolipoprotein B-containing lipoproteins and risk of myocardial infarction in individuals with and without atherosclerosis: distinguishing between particle concentration, type, and content. *JAMA Cardiol* 2022; 7: 250-6. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2021.5083>
38. Nordestgaard, BG, Langsted A. Lipoprotein (a) as a cause of cardiovascular disease: insights from epidemiology, genetics, and biology. *J Lipid Res* 2016; 57: 1953–1975. <https://doi.org/10.1194/jlr.R071233>
39. Kamstrup PR, Tybjaerg-Hansen A, Nordestgaard BG. Extreme lipoprotein(a) levels and improved cardiovascular risk prediction. *J Am Coll Cardiol* 2013; 61: 1146–156. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2012.12.023>
40. Driver SL, Martin SS, Gluckman TJ, et al. Fasting or Nonfasting Lipid Measurements: It Depends on the Question. *J Am Coll Cardiol* 2016; 67: 1227-1234. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.12.047>
41. Nordestgaard BG. Triglyceride-rich lipoproteins and atherosclerotic cardiovascular disease: new insights from epidemiology, genetics, and biology. *Circ Res* 2016; 118: 547–563. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.115.306249>
42. Hansen MK, Mortensen MB, Olesen KKW, et al. Non-HDL cholesterol and residual risk of cardiovascular events in patients with ischemic heart disease and well-controlled LDL cholesterol: a cohort study. *Lancet Reg Health Eur* 2024; 36: 100774. <https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2023.100774>
43. Kronenberg F, Mora S, Stroes ESG, et al. Lipoprotein(a) in atherosclerotic cardiovascular disease and aortic stenosis: a European Atherosclerosis Society consensus statement. *Eur Heart J* 2022; 43: 3925-46. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac361>
44. Wilson DP, Jacobson DA, Jones PH, et al. Use of Lipoprotein(a) in clinical practice: A biomarker whose time has come. A scientific statement from the National Lipid Association. *J Clin Lipidol* 2022; 16: e77–e95. <https://doi.org/10.1016/j.jacl.2022.08.007>
45. Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al. 2018AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA guideline on the management of blood cholesterol: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Circulation* 2019 Jun 18; 139(25): e1046-e1081. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000624>
46. Pearson GJ, Thanassoulis G, Anderson TJ, et al. 2021 Canadian Cardiovascular Society Guidelines for the Management of Dyslipidemia for the Prevention of Cardiovascular Disease in Adults. *Can J Cardiol* 2021; 37(8): 1129-1150. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2021.03.016>
47. Ruhaak LR, Cobbaert CM. Quantifying apolipoprotein(a) in the era of proteoforms and precision medicine. *Clin Chim Acta* 2020; 511: 260–268. <https://doi.org/10.1016/j.cca.2020.10.010>
48. Ruhaak LR, Romijn FP, Begcevic Brkovic I, et al. Development of an LC-MRM-MS-Based Candidate Reference Measurement Procedure for Standardization of Serum Apolipoprotein (a) Tests. *Clin Chem* 2023; 69(3): 251-261. <https://doi.org/10.1093/clinchem/hvac204>
49. Dikaos I, Althaus H, Angles-Cano E, et al. Commutability Assessment of Candidate Reference Materials for Lipoprotein(a) by Comparison of a MS-based Candidate Reference Measurement Procedure with Immunoassays. *Clin Chem* 2023; 69(3): 262-272. <https://doi.org/10.1093/clinchem/hvac203>
50. Yeang C, Witztum JL, Tsimikas S. Novel method for quantification of lipoprotein(a)-cholesterol: implications for improving accuracy of LDL-C measurements. *J Lipid Res* 2021; 62: 100053. <https://doi.org/10.1016/j.jlr.2021.100053>
51. Thayabaran D, Tsui APT, Ebmeier S, et al. The effect of adjusting LDL-cholesterol for Lp(a)-cholesterol on the diagnosis of familial hypercholesterolaemia. *J Clin Lipidol* 2023; 17: 244–254. <https://doi.org/10.1016/j.jacl.2023.01.006>
52. Willeit P, Yeang C, Moriarty PM, et al. Low-Density Lipoprotein Cholesterol Corrected for Lipoprotein(a) Cholesterol, Risk Thresholds, and Cardiovascular Events. *J Am Heart Assoc* 2020; 9: e016318. <https://doi.org/10.1161/JAHA.119.016318>

53. Rosenson RS, López JAG, Monsalvo ML, et al. Quantification of LDL-Cholesterol Corrected for Molar Concentration of Lipoprotein(a). *Cardiovascular Drugs and Therapy* 2024;38:191–197. <https://doi.org/10.1007/s10557-022-07407-y>
54. Sosnowska B, Stepinska J, Mitkowski P, et al. Recommendations of the Experts of the Polish Cardiac Society (PCS) and the Polish Lipid Association (PoLA) on the diagnosis and management of elevated lipoprotein(a) levels. *Arch Med Sci* 2024; 20: 8-27. <https://doi:10.5114/aoms/183522>
55. Soffer DE, Marston NA, Maki KC, et al. Role of apolipoprotein B in the clinical management of cardiovascular risk in adults: An Expert Clinical Consensus from the National Lipid Association. *J Clin Lipidol* 2024; <https://doi.org/10.1016/j.jacl.2024.08.013>